

AKADEMIK LITSEYLARDA BARCHA O‘TILADIGAN FAN DARSLARINI INTEGRATSIYALASH

Karimova Gavxar Shovkatjanovna

Kimyo fanlari nomzodi, katta ilmiy xodim,
“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini
mexanizatsiyalash muhandislari instituti”

Milliy tadqiqot universiteti

“International House-Tashkent” akademik litseyi
kimyo fani bosh o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqolada akademik litseyning barcha kurslarida o‘tiladigan fanlarni fanlararo integratsiyalashuvini joriy etish, fanlarni o‘qitishda talabada integratsiya tushunchasini hosil qilish, fandagi bilim va ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat.

Kalit so‘zlar: integratsiya, o‘qitish, bilish, bilim, ta’lim, tarbiya, tizim, mutaxassis, nomutaxassis, g‘oya, etakchi pozitsiya, kombinatsiya, kognitiv, kontseptual.

KIRISH

“Aqlli inson - faqat u insoniyatning kelajagini optimal tarzda belgilashga qodir, lekin uning o‘limini o‘z faoliyati bilan oldindan belgilamaydi” (V.Vernadskiy). Bilish jarayoni cheksizdir va fanning «zamonaviy yutuqlari» faqat ma’lum bir davrning yutuqlari bo‘lib, kelajakda ham davom ettiriladi.

Integratsiya (lotin tilidan olingan) – qayta tiklash; tizimning alohida differensiyalangan qismlari va funksiyalarining bir butunga o‘zaro bog‘lanish holati, shuningdek, bunga olib keladigan jarayondir.

Tadqiqotchilar ta’limning integratsiyasini turli yo‘llar bilan izohlaydilar. Masalan, Yu.M.Kolyagin ta’lim tizimiga nisbatan “integratsiya” tushunchasi ikki ma’noni oladi: maqsad va ta’lim vositasi sifatida.

Integratsiya ta’limning maqsadi sifatida talabaga dunyo qismlarining tizim sifatida o‘zaro bog‘liqligini aks ettiruvchi bilimlarni berishi kerak, Talabani o‘rganishning dastlabki bosqichlaridan boshlab barcha elementlar o‘zaro bog‘liq bo‘lgan butun dunyoni tasvirlashga o‘rgatish uchun mo‘ljallangandir. Integratsiya o‘quv quroli sifatida talabaning bilimdonligini rivojlantirishga, ta’limdagi mavjud tor ixtisoslikni yangilashga qaratilgan. Shu bilan birga, integratsiya nomutaxassislik fanlarini o‘qitishning o‘rnini bosmasligi kerak, u faqat olingan bilimlarni yagona tizimga birlashtirishi lozim.

Ushbu masala bo'yicha adabiyotlarni tahlil qilib, integratsiyaning quyidagi ta'rifini shakllantirishimiz mumkin: integratsiya - bu fanlar, o'quv fanlari, o'quv fanlari bo'limlari va mavzularining chuqur, izchil, ko'p qirrali ochib berilgan etakchi g'oya va etakchi pozitsiyalarga asoslangan tabiiy o'zaro bog'liqligi deyishimiz mumkin. Shuning uchun turli darslarni birlashtirib emas, balki tanlangan fan qismlarini bir butunga birlashtirgan holda bir mavzuning materialini boshqasining materiali bilan to'ldirish kerak. Bundan tashqari, har qanday material kombinatsiyasi bilan darsga bag'ishlangan mavzu g'oyasi etakchi, asosiy bo'lib qolishi kerak.

“Integratsiya darajalarini qanday tushunishimiz mumkin” – degan savolga quyidagicha javob qilishimiz mumkin. Integratsiyalashgan dars tushunchasining o'zi munozarali bo'lib qolmoqda. Bunday darsni aniq va uzoq muddatli vazifalarni hal qiladigan va rejalashtirilgan ikkita yoki bir nechta mavzulardan sifat jihatidan farq qiladigan yangi murakkab birlikni ifodalovchi dars deb hisoblash mumkin. Shu sababli, bir nechta o'qituvchilarning mavjudligi ham o'quv fanlari materiallarining mexanik birikmasi ham integratsiya darajasining ko'rsatkichi emas. Bu daraja faqat integratsiya orqali bajarilishi mumkin bo'lgan vazifalar doirasi bilan belgilanadi. Bu birinchi navbatda, kognitiv qiziqishning kuchayishi va umumiy ta'lim qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonidir.

Integratsiyaning 1-darajasida o'quv materiali aniq bir mavzu doirasida birlashtiriladi. Yodlash emas balki o'quv materialini o'rganish o'quv materialining turli qismlaridan yagona yaxlitlik yaratilganda fan ta'limidan kompleks ta'limga o'tish imkonini beradi. 2-darajasida ma'lumotni yaxshiroq yodlash, takrorlash va mavzuga qo'shimcha materiallarni kiritish uchun turli fanlarning kontseptual va axborot sohasi birlashtiriladi. 3-daraja qiyosiy-umumlashtiruvchi o'rganish vazifalari bilan bog'liq bo'lib, litsey talabalarining hodisalar va ob'ektlarni taqqoslash va taqqoslash qobiliyatini rivojlantirishda ifodalanadi. 4-daraja talabalarning o'zlari faktlar, mulohazalarni solishtirish, aloqalar va muzokara o'rnatish, ishlab chiqilgan qoidalarni amaliyotga qo'llashni boshlaydilar. Integratsiyalashgan o'qitishning maqsadi talabalarni dunyoni bir butun sifatida ko'rishga va unda erkin harakat qilishga o'rgatishdir.

Integratsiyalashgan darslarning nostandart shakllari haqida fikrlashamiz. Integratsiya – bu nafaqat o'quv materialining maxsus kombinatsiyasi, balki o'quv faoliyatini tashkil etish usuli bo'lib, o'quv materialini turli xil pozitsiyalardan tahlil qilish, asosiy narsani ajratib olish, ma'lum bo'lganlar bilan yangi aspektda operatsiyalarni bajarish, o'quv muammolarini hal qilish va amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Integratsiya darsni hamkorlik yo'nalishiga yo'naltirishga imkon beradi. Bu erda fikrlar bir-biriga qarama-qarshi bo'lishi mumkin, ammo har qanday fikr hamma tomonidan hurmat qilinadi, hatto ular bunga rozi bo'lmasa ham bu eng qimmatli fazilatlardan birini rivojlantirishga yordam beradi: boshqasini tinglash,

uning dalillarini o'rganish, bironing nuqtai nazarini o'z nuqtai nazari bilan solishtirish qobiliyatidir.

V.A.Suxomlinskiyning quyidagi so'zlarini misol qilish mumkin: "Darsda o'rganilayotgan mavzu bo'yicha fikr yuritadiganlarga tegishlilik hissi darsning motivatsion sohasining asosiy tarkibiy qismlaridan biridir. Bu tuyg'u barcha ehtirolarning eng insoniyligini – bilimga bo'lgan ishtiyoqni rivojlantirishga qodir".

O'quv materialini taqdim etishning murakkabligi dars ko'lamini kengaytiradi hamda integratsiyani o'qitish, ta'lim va rivojlanishni birlashtirgan jarayonga aylantiradi. Har qanday shakldagi va har qanday turdagi dars integratsiyalashgan dars sifatida tuzilishi mumkin, bunda integratsiya o'quv muammosini hal qilish usuli, fanga barqaror qiziqishni shakllantirish uchun darsda harakat qilish usuli sifatida tushuniladi. Pedagog va talaba o'rtasidagi mas'uliyatning u yoki bu taqsimlanishini hisobga olgan holda integratsiyalashgan darslar turli xil shu jumladan, nostandart shakllarga ham ega. Mana shulardan ba'zilarini misol qilib ko'rsatish mumkin:

- Bilim almashish darsi. Yigitlar guruhlarga bo'linganda va ularning har biri berilgan mavzu bo'yicha o'z tadqiqotlari haqida boshqalarga ma'lumot beradi. Mavzulari bir-biriga to'g'ri kelganda bu shakl eng samarali hisoblanadi.

- Darsni tekshirish. Guruhlar va juftliklarda ishlash mavjud, talabalarining katta tayyorgarligi talab etiladi. Faoliyatning barcha turlarida ob'ektiv va to'g'ri baholash mezonlariga shoshilinch ehtiyoj bor, shuning uchun sinfdoshlarning bilimlarini tekshirishda har bir talaba baholash uchun qulay va taniqli ko'rsatkichlar shkalasiga (tizimiga) ega bo'ladi.

- Ijodiy qidiruv darsi. Talabalar mustaqil ravishda muammoning echimini izlaydilar.

- Dars – gazeta yoki jurnal nashr etish. Talabalar guruhlari va alohida talabalarga muayyan mavzular bo'yicha ijodiy izlanish xarakteridagi topshiriqlar beriladi va ish natijalari tavsiya etilgan nashrning mazmunini tashkil qiladi.

- Faoliyat yoki tashkilotga taqlid qilishga asoslangan darslar: "Sud", "Tekshiruv", "Patent idorasi", "Ilmiy kengash" va boshqalar.

- Ijtimoiy amaliyotda ma'lum bo'lgan ish shakllari, janrlari, usullariga asoslangan darslar: tadqiqot, ixtiro, birlamchi manbalarni tahlil qilish, sharh, aqliy hujum, suhbat, hisobot va ko'rib chiqish.

- Eslab qoladigan darslar aloqa – "Matbuot anjumani", "Auksion", "Benefit-spektakl", "Rally", "Panorama", "Telebridge", "Hisobot", "Jonli gazeta", "Og'zaki jurnal" va boshqalar.

- An'anaviy shakllardan foydalangan holda darslar: KVN, "Mo'jizalar maydoni", "Biluvchilar klubi" va boshqalar.

- Darsni tashkil etishning an'anaviy usullarini o'zgartiruvchi darslar: ma'ruza-paradoks, ekspress so'rov, dars-test, dars-konsultatsiya, dars-seminar.

- Fantaziyaga asoslangan darslar: ertak darsi, kutilmagan dars va boshqalar. Boshlang'ich maktab uchun eng tipik darslar bayramlar, sayohatlar, ertaklar, KVN, rolli o'yin elementlari bo'lgan darslar va ekskursiyalardir.

Fanlararo integratsiya usulidan foydalangan holda zamonaviy maktab muammolarini hal qilish. Zamonaviy maktabning asosiy vazifalari yoshlarni hayotga tayyorlash, ma'naviy sohaning rang-barangligini ko'rsatish, kognitiv va estetik ehtiyojlarni qondirishdir. Hech bir barqaror o'quv dasturi bularning barchasini o'z ichiga olmaydi. Bu kamchiliklarni bartaraf etish, o'quvchilarning mavjud bilimlarini to'ldirish, kengaytirish, bilish faolligini rag'batlantirish ta'lim jarayonida kompleks yondashuvning birlamchi vazifasidir. Bu bolaga hissiy ta'sir kuchidan foydalanishga, mantiqiy narsalarni organik ravishda birlashtirishga imkon beradigan integratsiyalashgan yondashuvlar hissiy tamoyillar, darsning tarbiyaviy salohiyatini keng jalb qilish, o'quv jarayonining sub'ekti – talabani har tomonlama rivojlantirish bo'yicha ilmiy-estetik tarbiya tizimini qurish. Integratsiya - bu sub'ektiv va ob'ektiv, ichki va tashqi, obrazli va kontseptual, intellektual va hissiy, ratsional va intuitiv, analitik va sintetik o'rtasidagi uzluksiz o'zaro ta'sir jarayoni, ya'ni ta'lim jarayonida dunyoni tushunishning ilmiy va badiiy usullarini uyg'unlashtirishdan iborat.

Darhaqiqat, integratsiya jarayonida ta'lim va tarbiya o'rtasidagi chegaralar o'chiriladi, har bir talabaning qobiliyati rivojlanadi, o'qituvchi quyidagi pedagogik g'oyalarni amaliy va maqsadli ravishda amalga oshiradi:

- ta'lim jarayonini demokratlashtirish va insonparvarlashtirish, uni nafaqat bilimlar hajmini o'zlashtirishga, balki shaxsning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, yuksak ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga va faol shaxsiy pozitsiya;

- rivojlanishning barcha bosqichlarida ta'lim jarayonining uzlukligi va uzluksizligini ta'minlash;

- har bir talabaning tabiiy intellektual va badiiy-estetik salohiyatini ochish va takomillashtirish uchun teng sharoitlarni yaratish.

Darsning intellektual vazifalari bilan bir qatorda fanlararo integratsiyadan foydalanib, siz murakkabroq vazifalarni hal qilishingiz mumkin:

- dunyoning uyg'un birligi va undagi insonning o'рни haqida tasavvurni shakllantirish;

- axloqiy fazilatlarni, narsa va hodisalarga axloqiy va estetik baho berishni shakllantirish, atrof-muhitga ehtiyotkorlik va hamdardlik bilan munosabatda bo'lishni tarbiyalash;

- shaxsning ijodiy imkoniyatlarini, uning umumiy ijodiy salohiyatini rivojlantirish.

Asosiy didaktik va psixologik tamoyillarga quyidagilar kiradi:

- shaxsga yo'naltirilgan tamoyillar (moslashuvchanlik printsipli, yaxlit rivojlanish tamoyili, psixologik tayyorlik printsipli);

- madaniy tamoyillar (dunyo qiyofasi printsipli, ta'lim mazmunining yaxlitligi printsipli, dunyoga semantik munosabat tamoyili).

Integratsiyalashgan darsni o'tkazishda o'qituvchi oldida turgan muammolar.

Barcha akademik litsey fanlari o'ziga xos integratsiya potentsialiga ega, ammo ularning birlasha olish qobiliyati, integratsiyaning samaradorligi integratsiyalashgan dars yoki kursni rejalashtirishda hisobga olinishi kerak bo'lgan ko'plab shartlarga bog'liq. Avvalo, ma'lum bir bosqich talabalarining tayyorgarlik darajasi tahlil qilinadi. Ularning o'quv faoliyatidagi qiyinchiliklar integratsiya usulini qo'llashning sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Ba'zan akademik litsey talabalarining bir fanni muvaffaqiyatli o'rganishi boshqasida ma'lum bilim va ko'nikmalarning mavjudligiga bog'liq.

Integratsiyalashgan dars o'qituvchidan qo'shimcha tayyorgarlik, katta eruditsiya va yuqori professionallikni talab qiladi. Bunday darsni ishlab chiqishda o'qituvchi quyidagilarni hisobga olishi kerak:

1. Darsning maqsadi (bu mavzuni o'rganish vaqtini qisqartirish, talabalar bilimidagi bo'shliqlarni bartaraf etish, ustuvorliklarni qayta taqsimlash va h.k. bo'lishi mumkin).

2. Ob'ektlarni tanlash, ya'ni. dars maqsadlariga javob beradigan ma'lumot manbalari.

3. Tizimni tashkil etuvchi omilning ta'rifi, ya'ni turli xil ma'lumotlarni birlashtirish uchun asos topish (bu g'oya, hodisa, tushuncha yoki ob'ekt)

4. Yangi kurs strukturasi yaratish, ya'ni bilimlarning funksional maqsadining o'zgarishi.

5. Kontentni qayta ishlash (eski shakllarni yo'q qilish, tizimning alohida elementlari o'rtasida yangi aloqalarni yaratish).

Akademik litsey kursida fanlararo aloqalarni o'rnatish bilimlarni yanada to'liq o'zlashtirishga, ilmiy tushunchalar, qonuniyatlarni shakllantirishga, o'quv jarayonini takomillashtirish va uni maqbul tashkil etishga, dunyoqarashni shakllantirishga, tabiat va jamiyatdagi hodisalar o'rtasidagi munosabatlarni tushunishga yordam beradi. Bu juda katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Zamonaviy sharoitda integratsiya yangi tus olmoqda. Uning ahamiyati akademik litsey, jamiyatning ijtimoiy tartibiga qo'yiladigan yangi talablardan kelib chiqadi.

Integratsiya zamonaviy ta'lim tizimiga zarurdir. Ta'limni yangilash ta'limni tashkil etishning noan'anaviy usullari va shakllarini, shu jumladan integratsiyalashgan usullarni qo'llashni talab qiladi, buning natijasida talabalar dunyoni yaxlit tasavvur qilishadi va bu juda muhim bo'lib ta'limga qaratilgan yondashuv hisoblanadi. Faqat o'qitish amaliyotida keng tarqalgan tushuntirish,

tasviriy va reproduktiv usullarga ishonish mumkin emas. Integratsiyani nafaqat fanlardagi o'zaro bog'liqlik nuqtai nazaridan, balki texnologiya, o'qitish usullari va shakllari integratsiyasi sifatida ko'rib chiqish kerak. Pedagogik faoliyat norma va ijodkorlik, fan va san'atning qotishmasidir. Shuning uchun mavjud bo'lgan ta'lim faoliyatining turli xil usullarini to'g'ri birlashtirish juda muhimdir.

Gyote abadiy haqiqatni aytgan: "Siz faqat o'zingiz yoqtirgan narsani bilib olishingiz mumkin". Biz har bir darsning amaliy ahamiyati, ya'ni olingan bilimlarning amaliy ahamiyati tushunilishini ta'minlashga harakat qilamiz. Hozirgi kunda tan olingan darslar orasida nostandart deb ataladigan darslar mavjud: ijodiy darslar, dars-munozara, dars-forum, dars-muloqot va boshqalar.

Integratsiyalashgan dars ham nostandart deb nomlandi. Ushbu atama pedagogik matbuot sahifalarida 80-yillarning oxirlarida paydo bo'lgan. To'g'ri ushbu mashg'ulot shaklining nomlari boshqacha edi: qo'shma, integral, ikkilik. Ammo agar siz lug'atga nazar tashlasangiz, yuqoridagi ta'riflarning har birida mohiyat quyidagicha: "bittasiga birlashing".

Integratsiyalashgan dars bu bitta tushunchani, mavzuni yoki hodisani o'rganayotganda bir vaqtning o'zida bir nechta fanlar bo'yicha mashg'ulotlarni birlashtirgan maxsus dars turidir. Integratsiyalashgan dars zamonaviy uslublarning yangiliklaridan biri bo'lib u akademik litsey o'quv dasturlarini bog'lash va shu bilan bilimlarning haqiqiy talablari bilan bog'liqligini yanada mustahkamlash usullaridan biridir. Turli fanlarning o'quv materiallari bilan aloqani o'rnatmasdan har qanday mavzuni o'rganish mumkin emas.

Integratsiyalashgan darslar juda ko'p afzalliklarga ega, chunki ular o'quvchilarga dunyoni yaxlit tasavvur qilishni shakllantirishga imkon beradigan umumiy ta'lim vazifalarini hal qiladi. Integratsiyalashgan darslarda turli xil texnologiyalar, usullar, shakllardan foydalanish imkoniyati akademik litseylardagi yana bir muhim muammoni hal qilishga imkon beradi - bu o'qishning sog'liqni saqlash usulidir.

Integratsiyalashgan darsning psixologik afzalligi bor: u mavzuga qiziqishni uyg'otadi, zo'riqish, ishonchsizlikni yengillashtiradi, faktlar va tafsilotlarni ongli ravishda egallashga yordam beradi va shu bilan talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllanishini ta'minlaydi, chunki bu nafaqat ta'lim, balki ilmiy-tadqiqot faoliyatini ham amalga oshirishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" 2017-yil 7-fevraldagi PF4947-son farmoni.

2. Umumiy o‘rta ta’lim va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son qarori.

3. Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 martdagi 140-son qarori.

4. Avliyakov N.X., Musayeva N.N. Pedagogik texnologiya. Darslik. Toshkent. “Tafakkur Bo‘stoni” nashriyoti. 2012. 207 bet.

6. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovasion texnologiyalar (ta’lim muassasalari pedagog-o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – Toshkent. “Iste’dod” jamg‘armasi, 2008.